

ПАНКРЕАТИТ: УНИКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И МАЛОИЗВЕСТНЫЕ ФАКТЫ О ЗАБОЛЕВАНИИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Умаркулов З.З., Нурмурзаев З.Н., Маматкулова М.М., Холмуродов Ш.Ф.,
Зарпуллаев Ж.С.

Самаркандский государственный медицинский университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14270638>

Аннотация: несмотря на то что заболевание широко известно и изучено в медицинской практике, существуют аспекты, которые остаются малоизвестными для широкой аудитории. В этой статье мы коснемся не только привычных причин и симптомов панкреатита, но и расскажем о его уникальных свойствах, необычных аспектах заболевания и важных моментах, которые часто упускаются из виду.

Ключевые слова: панкреатит, отмирание ткани, реакция организма, повреждение.

PANCREATITIS: UNIQUE FEATURES AND LITTLE-KNOWN FACTS ABOUT THE PANCREATIC DISEASE

Umarkulov Z.Z., Nurmurazayev Z.N., Mamatkulova M.M., Xolmurodov Sh.F.,
Zarpullayev J.S.

Samarkand State Medical University

Abstract: Despite the fact that the disease is widely known and studied in medical practice, there are aspects that remain little known to the general public. In this article, we will touch upon not only the usual causes and symptoms of pancreatitis, but also talk about its unique properties, unusual aspects of the disease and important points that are often overlooked.

Keywords: pancreatitis, tissue death, body response, damage.

ВВЕДЕНИЕ

Хотя панкреатит принято считать воспалением поджелудочной железы, его механизм гораздо более сложен. При остром панкреатите ферменты, которые обычно активируются только в кишечнике, начинают работать непосредственно в самой поджелудочной железе. Это приводит к автоперевариванию тканей железы, что может вызвать её повреждение, воспаление и даже некроз (отмирание ткани). Такой процесс напоминает внутреннюю самоповреждающую реакцию организма, и именно это делает панкреатит столь опасным.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Существует интересная гипотеза, что стресс и психологическое напряжение могут способствовать развитию панкреатита. Хотя прямой связи между стрессом и воспалением поджелудочной железы нет, известно, что хронический стресс нарушает нормальное функционирование иммунной системы и может приводить к повышению уровня гормонов стресса, таких как кортизол. Высокий уровень кортизола, в свою очередь, может усиливать воспалительные процессы в организме, что может быть триггером для развития панкреатита.

К тому же стресс может привести к плохим привычкам, таким как злоупотребление алкоголем или неправильное питание, что также является важным фактором риска для заболевания поджелудочной железы. Это подчеркивает важность психоэмоционального здоровья в профилактике панкреатита.

Поджелудочная железа имеет уникальные молекулярные механизмы, которые могут быть активированы при воспалении. Однако из-за особенностей её функционирования, восстановление поврежденных тканей становится сложной задачей. Дело в том, что поджелудочная железа содержит большое количество клеток, которые не способны к полной регенерации в отличие от некоторых других органов, таких как печень.

Одним из парадоксов панкреатита является то, что воспаление нарушает нормальный процесс выделения ферментов, необходимых для переваривания пищи. Но эти ферменты также участвуют в самовосстановлении железы, что создаёт своего рода "порочный круг" — воспаление разрушает ткани, но восстановить их с помощью тех же ферментов невозможно.

Кроме того, при хроническом панкреатите может развиваться фиброз — процесс замещения нормальной ткани железы соединительной тканью, что значительно ухудшает её функцию. На этом фоне даже если воспаление удастся контролировать, восстановление нормальной функции органа может быть затруднено.

Панкреатит не только нарушает функции поджелудочной железы, но и влияет на работу других органов. Одним из ярких примеров является связь между панкреатитом и сахарным диабетом. В результате повреждения клеток, вырабатывающих инсулин, у пациентов с хроническим панкреатитом может развиваться диабет.

Также панкреатит может вызвать множество экстрапанкреатических осложнений. Например, при тяжелых формах панкреатита могут развиваться заболевания сердца, почек и легких из-за воспаления и нарушений в обмене веществ. Это ещё раз подтверждает, что панкреатит — это не просто заболевание одной железы, а целая система нарушений в организме.

Интересным аспектом панкреатита являются гендерные различия в его проявлениях. Например, хронический панкреатит у женщин часто развивается после беременности или в результате длительного употребления контрацептивов. У мужчин же заболевание часто связано с алкоголизмом и курением. Несмотря на это, и мужчины, и женщины могут столкнуться с хроническим панкреатитом в более зрелом возрасте.

Также стоит отметить, что острый панкреатит у мужчин и женщин имеет некоторые различия в течении. У женщин заболевание может развиваться в контексте желчнокаменной болезни или после операций на желчных путях, в то время как у мужчин важнейшей причиной является злоупотребление алкоголем.

Интересно, что панкреатит может играть роль защитной реакции организма. Например, если поджелудочная железа подвергается воздействию токсинов или вирусов, она может начать производить определенные химические вещества, которые помогают организму бороться с этими угрозами. Однако, когда этот процесс выходит из-под контроля, активированные ферменты начинают разрушать здоровые ткани.

Эта парадоксальная "защитная" функция панкреатита является ключом к пониманию того, почему заболевание может развиваться скрытно и неожиданно для пациента.

Панкреатит и его влияние на качество жизни. Панкреатит значительно влияет на качество жизни пациента. Помимо физических болей, пациенты могут столкнуться с психологическими трудностями, такими как депрессия и тревожность, связанные с хроническими болями, ограничениями в питании и необходимостью постоянного наблюдения у врача. Эти факторы подчеркивают важность комплексного подхода к

лечению панкреатита, который включает не только медикаментозное, но и психотерапевтическое воздействие.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Панкреатит — это не просто воспаление поджелудочной железы, а многогранное заболевание, которое может проявляться на молекулярном, физиологическом и психологическом уровнях. Хотя в целом это заболевание известно, оно остается загадкой в контексте его молекулярных механизмов, гендерных различий и влияния на другие системы организма. Важно помнить, что раннее выявление и правильное лечение панкреатита могут не только предотвратить осложнения, но и существенно улучшить качество жизни пациента, предотвращая развитие хронических заболеваний и влияя на общую динамику здоровья.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ugli, Nurmurzaev Zafar Narbay, Nodirov Kosimjon Komilzhonovich, and Abduraxmanov Diyor Shukurullaevich. "Tensioned hernioplasty and abdominoplasty in patients with morbid obesity." *Research Focus* 3.4 (2024): 94-105.
2. Ugli, Nurmurzaev Zafar Narbay, Usarov Mukhriddin Shukhratovich, and Akobirov Matlabbek Talat Ugli. "Some features of treatment of diaphragm hernias with the use of laparoscopic anti-reflux methods." *Research Focus* 3.4 (2024): 106-110.
3. Ugli, Nurmurzaev Zafar Narbai, and Shodikulova Parvina Shukhratovna. "Biliary peritonitis as a complication of chronic calculous cholecystitis." *Research Focus* 3.4 (2024): 111-116.
4. Matlabbek, Akobirov, and Nurmurzaev Zafar. "Checking the condition of the coronary arteries of the heart by the method of multispiral computed tomography." *amaliy va fundamental tadqiqotlar jurnali| journal of applied and fundamental research* 2.5 (2023): 26-29.
5. Ugli, Nurmurzaev Zafar Narbay, and Dusmuradova Dildora Khushmuradovna. "Diaplectic method of treatment of varicocele." *journal of applied medical sciences* 6.5 (2023): 80-85.
6. Ugli, Nurmurzaev Zafar Narbay, Gaibullaev Sherzod Obid Ugli, and Mukhiddinov Adham Ahmadjon Ugli. "Intraoperative endoscopic correction of choledocholithiasis." *Research Focus* 3.4 (2024): 89-93.
7. Ugli, Nurmurzaev Zafar Narbay, and Dusmuradova Dildora Khushmuradovna. "Diaplectic method of treatment of varicocele." *journal of applied medical sciences* 6.5 (2023): 80-85.
8. Ugli, Nurmurzaev Zafar Narbay, et al. "Diagnosis and surgical treatment of echinococcal cyst of the liver." *Research Focus* 3.4 (2024): 76-81.
9. Ugli, Nurmurzaev Zafar Narbay, et al. "Early diagnostics of infected pancreonekrosis." *Research Focus* 3.4 (2024): 71-75.
10. Ugli, Nurmurzaev Zafar Narbai, Khamidov Obid Abdurakhmonovich, and Utaeva Ugilbibi Akbaraliyevna. "Role of endoscopic, diaplectic methods and x-ray surgery in the treatment of complicated forms of cholelithiasis." *journal of applied medical sciences* 6.5 (2023): 30-35.
11. Ugli, N. Z. N., & Khushmuradovna, D. D. (2023). Diaplectic method of treatment of varicocele. *journal of applied medical sciences*, 6(5), 80-85.
12. Rizaev, E. A., Kurbaniyazov, Z. B., Mamarajabov, S. E., Nurmurzaev, Z. N., & Abdurakhmanov, D. S. (2023). Features of surgical correction of complicated forms of cholelithiasis in the elderly and senile age. *Texas Journal of Medical Science*, 18, 17-24.

13. Rizaev, E. A., Kurbaniyazov, Z. B., Mamarazhabov, S. E., Nurmurzaev, Z. N., & Sh, A. D. (2023). Surgery of Cholelithiasis in Patients Older Than 60 Years. *Texas Journal of Medical Science*, 18, 25-29.
14. Khamidov, O. A., Ataeva, S. K., & Nurmurzaev, Z. N. U. (2022). Pathology of lower extremity veins in osteoarthritis of knee joints. *Academic research in educational sciences*, 3(5), 964-976.
15. Ugli, Nurmurzaev Zafar Narbai, Khamidov Obid Abdurakhmonovich, and Utaeva Ugilbibi Akbaraliyeva. "Role of endoscopic, diapaetic methods and x-ray surgery in the treatment of complicated forms of cholelithiasis." *journal of applied medical sciences* 6.5 (2023): 30-35.
16. Ugli, N. Z. N., Servetovna, A. A., Pavlovna, K. T., Ibragimovich, D. I., Shuxratovich, U. M., Murodovna, M. M., & Ugli, Z. J. S. (2024). Optimization of surgical treatment of parasitic and non-parasitic liver cysts. *Research Focus*, 3(4), 82-88.
17. Ugli, Nurmurzaev Zafar Narbay, Nodirov Kosimjon Komilzhonovich, and Abduraxmanov Diyor Shukurullaevich. "Tensioned hernioplasty and abdominoplasty in patients with morbid obesity." *Research Focus* 3.4 (2024): 94-105.
18. Ugli, N. Z. N., Komilzhonovich, N. K., & Shukurullaevich, A. D. (2024). Tensioned hernioplasty and abdominoplasty in patients with morbid obesity. *Research Focus*, 3(4), 94-105.
19. Ugli, N. Z. N., Abdurakhmonovich, K. O., & Akbaraliyeva, U. U. (2023). Role of endoscopic, diapaetic methods and x-ray surgery in the treatment of complicated forms of cholelithiasis. *journal of applied medical sciences*, 6(5), 30-35.
20. Matlabbek, A., & Zafar, N. (2023). Checking the condition of the coronary arteries of the heart by the method of multispiral computed tomography. *amaliy va fundamental tadqiqotlar jurnali | journal of applied and fundamental research*, 2(5), 26-29.
21. Якубов, Д. Ж., Ахмедов, Я. А., Умаркулов, З. З., & Ким, Т. П. (2023). Мультипараметрическая МРТ В Диагностике Рака Предстательной Железы. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 4(2), 577-587.
22. Умаркулов, З. З., Хамидов, О. А., & Давлатов, С. С. (2023). Диапевтические методы в хирургическом лечении кистозных образований печени. *Журнал гуманитарных и естественных наук*, (6), 108-112.
23. Умаркулов, З. З., Хамидов, О. А., Давлатов, С. С., & Усмонов, А. У. (2023). Роль диапевтических методов в диагностики и результатов хирургического лечения больных паразитарными и непаразитарными кистами печени. *Журнал гепато-гастроэнтерологических исследований*, 4(3)
24. Умаркулов, З. З., Хамидов, О. А., & Давлатов, С. С. (2023). Результаты анализа хирургического лечения больных кистозными образованиями печени. *Журнал гуманитарных и естественных наук*, (6), 133-137.
25. Умаркулов, З. З., Хамидов, О. А., Давлатов, С. С., & Усмонов, А. У. (2023). Роль диапевтических методов в хирургическом лечении кистозных образований печени. *Журнал гепато-гастроэнтерологических исследований*, 4(3).
26. Умаркулов, З. З. (2024). Преимущества ультразвуковой эластографии при раке молочной железы. *theory and analytical aspects of recent research*, 3(26), 1-4.
27. Умаркулов, З. З. (2023). Визуализация Множественной Миеломы. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 4(3), 906-916.

28. Умаркулов, З., Усмонов, А., Арзиев, А., & Атоева, М. (2023). Место диапневтических методов в хирургическом лечении кистозных образований печени. *Development of pedagogical technologies in modern sciences*, 2(12), 120-128.
29. Умаркулов, З. З., & Сувонов, З. К. (2023). Современные развития лучевой диагностики. *Journal the Coryphaeus of Science*, 5(5), 237-251.
30. Умаркулов, З. З., & Хакимов, М. Б. (2023). Совместный Выпот Коленного Сустава: Возможности И Ограничения Узи. *Diversity Research: Journal of Analysis and Trends*, 1(3), 244-253.
31. Умаркулов, З., Усмонов, А., Арзиев, А., & Атоева, М. (2023). Место диапневтических методов в диагностики и результатов хирургического лечения больных с кистами печени. *Models and methods in modern science*, 2(13), 126-132.
32. Умаркулов, З. З., & Бахриева, Д. Ш. (2024). Возможности диапневтических методов в диагностике и лечении паразитарных и непаразитарных кист печени. *research focus*, 3(3), 149-155.
33. Умаркулов, З. З., & Имомов, Ф. З. (2023). Исследование Не Инструментального Физического Осмотра Колена Показало Высокую Изменчивость Наблюдателя. *Diversity Research: Journal of Analysis and Trends*, 1(3), 216-229.
34. Умаркулов, З. З. (2023). Отчет Euler Об Использовании Узи При Болезненном Остеоартрите Коленного Сустава. Часть 1 Распространенность Воспаления При Остеоартрите. *Diversity Research: Journal of Analysis and Trends*, 1(3), 230-243.
35. Умаркулов, З. З. (2023). Отчет Euler Об Использовании Узи При Болезненном Остеоартрите Коленного Сустава. Часть 1 Распространенность Воспаления При Остеоартрите. *Diversity Research: Journal of Analysis and Trends*, 1(3), 230-243.